

Les Think tanks Marocains et la consolidation d'une vision en relations internationales

Abdelfettah EL Fatin

Abdelouahad Nouib

Université Hassan II, Maroc

Résumé

Les unités de recherches et les laboratoires d'idées sont pratiquement très limités dans l'espace public. Toutefois, l'essor de ces structures a connu un véritable changement au cours des dernières années. La diversité des sujets et la présence des plusieurs organisations non gouvernementales et autres de la société civile à l'initiation des débats importants et a participé à la diffusion des connaissances, des analyses et des commentaires relatifs aux politiques publiques tant au niveau national qu'au niveau international.

Considérant les Think Tanks insérée dans des communautés distinctes comme les Laboratoire d'idées, lieux des échanges, de débats d'analyse, notre objectif est de proposer une analyse de l'importance des Think Thanks dans l'influence et la consolidation d'une vision à l'échelle internationale (relations internationales) regroupant plusieurs intervenants tels que les universités, les ONG, les associations, les laboratoires des idées, les partis politiques, les débats idéologiques et divers réseaux spécialisés en politiques publiques.

Mots-clés: Think tanks, relations internationaux.

Abstract: In Morocco, research units and think tanks are practically very limited in the public space. However, think tanks have known a considerable boom and a real change in the recent years and an important debate has been initiated by several non-governmental organizations and other organizations of civil society who participate in disseminating knowledge, analysis and discussions related to public, provincial and international policies.

Considering that think tanks have been inserted in distinct communities such as laboratories of ideas, this article proposes an analysis of the importance of think tanks in the influence and consolidation of a vision on an international scale (international relations), namely: universities, NGOs, associations, laboratories of ideas, political parties, ideological debates and various specialized public policy networks.

Keywords: Think tanks, international relations.

1. Définition des concepts:

1.1. Think Tanks

Les Think Tanks sont des « centres d'études et d'expertise extra-universitaires » placés au sein de la société (non au-dessus ou à côté) et participant aux débats sur les différents sujets la concernant: leurs objectifs de recherche sont donc marqués par des questions politiques (et/ou sociales) et non par des priorités scientifiques, même si les standards que les Think tanks appliquent à eux-mêmes, y compris ceux liés aux mécanismes de validation interne, peuvent être d'ordre scientifique.

Afin de permettre une prise en compte globale de phénomènes politiques et sociaux, l'approche interdisciplinaire est indispensable, en particulier en ce qui concerne les questions internationales (histoire, politique, sociologie, économie, culture, etc.).¹

En effet, un Think Tank peut être public ou privé et peut être représenté ou non par une personne morale, ou typiquement avec un statut de type association ou fondation.²

1.2. Relations internationales

C'est l'ensemble des relations entre les Etats et les autres institutions dans un système international. Elles constituent une sous-discipline des sciences politiques, Il s'agit aussi d'un domaine interdisciplinaire où s'agrègent la politique, le droit, l'économie et l'histoire.

Les théories néolibérales se divisent en deux sous-groupes. Premièrement, une branche transnationaliste et institutionnaliste des Relations internationales utilise les concepts d'interdépendance complexe et de multilatéralisme pour réitérer l'espoir d'une paix internationale, tout en acceptant les principaux fondements réalistes comme l'anarchie du système international.³

1.3. L'intérêt de l'article

À l'ère de la mondialisation, les relations internationales interpellent les politiques extérieurs des Etats dans le cadre du « mode de pragmatisme » et des

bénéfices complémentaires des Etats. Ainsi, les Think Tanks et la vielle stratégique de l'information pluridisciplinaire interne et externe (diplomatie culturelle) revêtent aujourd'hui une importance cruciale tant dans son processus que sa participation et sa présence.

1.4.Problématique

L'émergence des laboratoires d'idées dans le système international complexe et l'ouverture dans l'infini des probabilités incertaines dans les relations internationales, donnent une importance primordiale à la construction, et l'analyse des informations, ainsi que l'élaboration des stratégies à moyen et à long terme. Ceci facilite la prise de décision pour les décideurs et les chefs d'Etats. Dans ce sens, nous posons la question : Quels sont les fondements théoriques⁴et historiques du concept des "Think Tank"? quel est l'apport du laboratoire d'idée à la consolidation d'une vision liée aux relations internationales ? Et de quelle façon les Think tanks participent-ils à l'élaboration d'une vision de consolidation de l'image de l'Etat à l'échelle internationale?

1.5.Présentation du plan prévisionnel :

Nous allons présenter dans un premier moment « Le contexte international des Think Tanks ». Ensuite, nous identifierons « les "Think Tanks" au Maroc », et analyserons « le rôle de ces derniers dans la consolidation d'une vision en relations internationales ».

2. Le contexte international des "Think Tank"

Après la seconde guerre mondiale, le concept « Think Tank » était utilisé pour décrire les centres de décision où se retrouvaient les experts militaires et civils afin de développer des stratégies militaires. L'usage du terme a été étendu, dans les années 1960, pour décrire les autres groupes d'experts qui formulaient différentes recommandations de politique générale, dont notamment des institutions de recherche quasi académiques – les « universités sans étudiants » - intéressées par l'étude des relations internationales et des questions stratégiques. C'est au cours des années 1970 que l'expression a commencé à s'appliquer aux institutions développant des travaux non seulement liés à la politique étrangère, mais aussi aux questions politiques, économiques et sociales intérieures. L'extension du domaine des Think Tanks à partir des années 1980 a fait qu'ils sont aujourd'hui devenus des agents de la transformation politique.⁵

Comment définit-on un "Think tank" ? Cette question revient très souvent chez les différents auteurs qui se sont penchés sur l'étude de ces organismes. Selon Donald Abelson⁶, il s'agit bien des universités ou un syndicat. Pour certains, le concept "Think Tank" devrait être réservé aux seuls grands organismes dotés des intellectuels reconnus, consacrés à l'étude de problèmes politiques, sociaux, et économiques...⁷

Autrement dit, les "Think tanks" sont définis comme la concentration d'information et d'expertise à moindre coût, une source de recherche et d'analyse précise et centrée sur les politiques actuelles, et très souvent un lieu d'experts "indépendant" et "universitaire" qui peut offrir des arguments normatifs pour venir en soutien à certaines prises de position.

D'ailleurs, les médias peuvent trouver dans les Think Tanks des experts aguerris disponibles pour donner leurs opinions. Les groupes d'intérêt, les associations commerciales et économiques, les syndicats, les églises, les ONG et tous les mouvements sociaux interagissent tous avec les Think Tanks.⁸ Ces laboratoires d'idées sont le fruit de la naissance d'un discours et d'un espace servant à fluidifier

des situations rigides, de mobiliser des ressources matérielles et humaines afin de créer un dynamisme relatifs aux grands domaines qui sont concernés par les rapports multiples de plusieurs champs : les relations internationales, le droit international et les aires culturelles, secteurs qui sont séparés, voire en « silos », dans le système universitaire et de recherche.

Selon le sociologue Thomas MEDVETZ (2010), cela implique un jeu d'équilibre dynamique par lequel les administrateurs de Think Tanks doivent signaler l'indépendance et la crédibilité scientifique de leur organisation, tout en affichant, à des moments opportuns, leur influence, leurs convictions et leur utilité dans l'optique d'attirer la faveur de mécènes ou de clients aptes à les financer ou les embaucher, ou encore l'attention d'instances médiatiques portées à diffuser leurs idées⁹.

Le Think Tank, peut être considéré comme un groupe de réflexion indépendant ou partisan, une association sans but lucratif ou club de recherche spécialisé dans un champ bien déterminé. Son rôle est de fournir des analyses qui décrivent et expliquent les développements internationaux, identifient les tendances de l'environnement international et contiennent des recommandations et des solutions possibles à mettre en œuvre par les décideurs gouvernementaux et les gestionnaires du secteur privé.

D'une manière plus simple, nous pouvons dire que le Think Tank, est un laboratoire d'idée, un lieu d'échange, de débat, d'analyse et de concertation entre différents acteurs de la société civile du tissu économique et du monde politique dont l'objectif est d'accompagner le développement d'un pays, d'un secteur ou d'une activité et y présenter une influence.

En outre, le laboratoire d'idées est composé par des chercheurs venant du monde académique, des entreprises, politiciens, et des journalistes. Cette composition pluridisciplinaire et transversale représente un ajout et une opportunité pour le Think Tank bien positionnée dans la société, influant ainsi sur le mode de production de la connaissance d'un pays.

Le Think Tank doit être au cœur des projections d'un pays, et c'est primordiale d'être présent et d'accompagner un certain nombre de plateforme de réflexion, d'orienter le débat national avec une grande concentration au niveau méthodologique, et dans les phases d'études stratégiques ou opérationnelles selon les besoins de fonctionnement.

Sur le plan de la communication et des relations publiques, c'est aussi un moyen de valorisations et de promotion de l'image de l'Etat. C'est une façon de créer des passerelles et des ponts entre le monde, l'Etat dans sa vision macro, et les décideurs, chef d'Etat, les directeurs et les ministres et bien sûr le pouvoir public et le monde académique dans un écosystème métamorphosé.

Les laboratoires d'idées assument alors, de pair avec les grandes universités, la fonction de réservoirs de spécialistes. Leurs capacités sont en outre enrichies avec le retour en leur sein des personnes qui quittent le pouvoir et qui apportent à la réflexion théorique leur expérience professionnelle.¹⁰ L'influence des laboratoires d'idées provient également de leur rôle de forum où règne une liberté de parole d'autant plus grande que certains débats sont confidentiels. Membres des gouvernements, chercheurs, protagonistes politiques peuvent s'exprimer sans crainte, fournir des arguments qu'ils lanceront dans les enceintes internationales.¹¹

3. Les Think Tanks au Maroc

Le Maroc est devenu de plus en plus conscient de l'importance de la vielle stratégique à l'échelle nationale et internationale. Cette dernière a commencé par la production de l'information, puis la construction des idées et leur analyse, ainsi que l'élaboration des stratégies nationales et internationales à moyen et à court terme.

Le premier Think Tank marocain à vocation orienté vers les politiques publiques est le CERSS¹² créé en 1993, laquelle date coïncide avec les premiers débats sur l'alternance démocratique au Maroc en 1992. De nombreux Think Tanks ont été créés depuis le lancement de grandes réformes structurelles au Maroc. Ils

sont venu stimuler, participer, analyser voire même accompagner la transition du pays vers la démocratie. Ainsi la quasi-totalité des Think tanks analysés sont créés dans les années 2000.¹³

Une vision claire est annoncée par le Roi du Maroc dans son discours : " ... Notre pays vit une transition globale qui nécessite le renforcement de ses capacités d'analyse, d'adaptation et d'anticipation. Aussi, avons-Nous décidé de créer un institut royal des études stratégiques pour remplir cette mission essentielle, afin d'être en interaction permanente avec les changements et de maîtriser et agir sur les mutations profondes qui s'opèrent aux niveaux interne et externe... ".¹⁴

Cette conscience sera traduite en novembre 2007 par la création de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES); cet outil a pour vocation de contribuer à éclairer la prise de décision stratégique. Sa mission est de mener des études et des analyses stratégiques sur les questions dont il est saisi par le Roi et d'assurer une fonction de veille, au niveau national et international, sur des domaines jugés stratégiques pour le pays. Il analyse les questions nationales à caractère structurel, examine les relations extérieures du Maroc dans leurs multiples dimensions et accorde un grand intérêt aux questions globales communes telles que les questions de terrorisme, changement climatique, développement durable et l'immigration. Egalement, " ... Dans le même contexte et afin que le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération puisse disposer des analyses et des outils conceptuels nécessaires pour assimiler et mieux anticiper les transformations accélérées que connaît le monde, Nous l'invitons à tirer parti des expertises et des compétences dont dispose l'Institut Royal des Etudes Stratégiques et ce, au mieux des intérêts nationaux, Nous exhortons cet institut à coopérer avec le ministère et à consacrer ses efforts au domaine diplomatique et aux différentes questions liées aux relations extérieures du Maroc, dans leurs différents volets politique, économique, social, culturel et environnemental. ... "¹⁵. Cette tendance s'opère dans un contexte d'ouverture de l'IRES¹⁶ sur son

environnement extérieur, en prônant une démarche partenariale à l'échelle nationale et internationale qui suscite l'émulation intellectuelle et les synergies et libère la création et l'innovation. A cet effet, l'Institut joue un rôle de pont entre les pouvoirs publics, le milieu académique et la société civile.

Les Think tanks au Maroc sont représentés par l'opinion publique, les clubs de recherches, les centres doctoraux, les réseaux des chercheurs académiques qui traitent des sujets d'actualités et mettent l'accent sur les thématiques référentielles du Maroc, notamment les politiques publiques et les politiques extérieures actuelles et futures.

En 2009, le Maroc a été représenté par le Centre d'Etudes et des recherches en sciences sociales. Dans un classement international des Think Tanks, il a été choisi, parmi les 392 groupes de réflexion nominés, comme l'un des principaux groupes de réflexion au monde, et parmi les 25 meilleurs groupes de réflexion au Moyen-Orient et Afrique du Nord.¹⁷

Selon le rapport (Global Go To Think Tanks Index Report 2010)¹⁸, le Maroc est classé parmi les pays qui disposent de 10 ou plus Think Tank,s et parmi les 25 meilleurs Think Tanks au Moyen-Orient et les 35 meilleurs en Afrique du Nord (MENA¹⁹).

Les modes d'influence des Think tanks dans le jeu politique interne²⁰, a commencé par la création des laboratoires d'idées spécialisés dans l'évaluation des politiques publiques générales de l'Etat, par l'élaboration des rapports, articles ainsi que l'organisation des conférences et colloques nationaux et internationaux en présence des académiciens, acteurs et experts.

Dans le tableau ci-dessous quelques "Think Tanks " Marocain :

Tableau 1: Exemples de "Think Tanks" au Maroc

L'INSTITUT AMADEUS Fondé En 2008 l'Institut Amadeus, Think Tank Marocain Indépendant. ²¹
Institut Marocain Des Relations Internationales, Créé En 2003 Sous Forme

d'Association A But Non Lucratif, Ouvert Aux Marocains Et Aux Etrangers. ²²
Le Policy Center For The New South (PCNS) Est Un Think Tank Marocain. ²³
L'Institut Marocain d'Intelligence Stratégique (IMIS) : Un Think Tank Généraliste Consacré A L'étude Des Enjeux Stratégiques Du Maroc. ²⁴
L'Association Marocaine D'intelligence Economique (AMIE), Créée En Novembre 2006 Par Des Acteurs Appartenant Au Secteur Privé. ²⁵
Le Centre Marocain Des Sciences Sociales (CM2S) ²⁶ : Est Une Structure Universitaire De Recherche Pluridisciplinaire Domiciliée A La Faculté Des Lettres Et Des Sciences Humaines Ain Chock De l'Université Hassan II-Casablanca.
Le Centre Marocain Interdisciplinaire Des Etudes Stratégiques Et Internationales CMIESI
Centre D'études Et De Recherches En Sciences Sociales CERSS
Centre Marocain De Conjoncture
l'Institut Marocain Des Relations Internationales IMRI
La Fondation Abderrahim BOUABID
Le centre international des études stratégique et de gouvernance globale (Global Governance Center)

Les centres, et les institutions au Maroc depuis leur création, représentent une grande bibliothèque de la science pluridisciplinaire, ce qui nous pousse d'annoncer l'appellation de Think tanks (réservoirs d'idées), cela signifie leur affiliation directe avec des institutions analogues de recherche et de lobbying politique²⁷.

Les recherches marocaines sont marquées par une évolution notable d'autonomie et liberté qui doit évidemment être consolidée. L'Etat doit, continuer à veiller à ce que la recherche publique soit assez forte et assez indépendante pour garantir l'autonomie et la valeur de nos études, et de promouvoir les mêmes garanties pour les analyses des Think tanks : un défi plus grand, puisque leurs analyses et recommandations touchent directement au domaine politique.²⁸ Toutefois, il convient de souligner que, Les Think Tanks au Maroc souffrent d'une marginalité auprès des institutions et du parlement marocain. Cette marginalisation est traduite par une absence dans les médias,

dans la vie publique et dans le discours du citoyen marocain ; même au niveau des centres de recherches doctorales des universités qui orientent toujours leurs travaux de recherches vers les revues et les instituts de publications académiques. Les sujets abordés dans les clubs de recherches sont très variés, selon l'importance, l'actualité, les enjeux, les perspectives, les réflexions stratégiques et le développement d'une manière général. Les Think Tanks jouent le rôle d'un accompagnateur des sujets majeurs de l'Etat, donnant l'exemple ici au nouveau modèle de développement, la situation géostratégique de l'Etat marocain et son positionnement dans les relations internationales.

De point de vue stratégique, l'Etat du Maroc devrait comprendre les mouvements internationaux, les conflits entre les Etats, les conflits même internes des Etats voisins, et de tirer les leçons à apprendre dans ce sens.

Les Think Tanks réunissent non seulement des chercheurs, mais aussi des praticiens et produisent des études spécialisées axées sur des questions d'intérêts publics ou de politiques gouvernementales. Pareillement, les domaines de la défense, de la sécurité, des relations internationales et des affaires internationales forment un réseau d'organisations universitaires bien intégré par des praticiens.²⁹

L'enjeu aujourd'hui, est d'agrandir et de consolider, sous des orientations stratégiques, le front intérieur et de renforcer l'action diplomatique du Maroc³⁰.

Nous pouvons évoquer à titre d'exemple le retour du Maroc à l'Union Africaine, les relations extérieurs avec l'Espagne, les pays maghrébins, sans oublier le rôle géopolitique du Maroc dans la région euro-méditerranéenne et au Moyen Orient.

Les organismes se multiplient avec la consolidation de l'État-providence et le déploiement de l'appareillage techno- scientifique gouvernemental.³¹

Le travail des Think Tanks commence par le lancement de l'aspect méthodologique, c.-à-d. la réflexion méthodologique des scénarios possibles, et aussi la manière adéquate d'agir avec les décideurs et de faire comprendre ce qui se passe au niveau macro-environnement des politiques extérieurs du pays.

Les laboratoires d'idée, « lobbying actif », devraient travailler en équipe et en coordination et continuer la consolidation d'un réseau de relations serré avec les pouvoirs publics et l'administration. L'influence – toujours difficilement mesurable – des Think Tanks à travers les rapports, les études pilotées par les experts et les professeurs de domaines³² devrait être entretenue.

La participation des Think Tanks marocains dans la vie politique et économique voire les relations internationales reste insuffisantes et très timide, donnant ici l'exemple du nouveau modèle de développement: Les laboratoires d'idées sont presque absents et non représentés. Malheureusement, c'était l'une des opportunités pour les Think Tanks marocains pour participer à l'élaboration d'une vision de consolidation de l'image de l'Etat à l'échelle internationale. C'est à travers la disposition des moyens et outils de travail très innovants et adéquats aux changements rapides de la communauté internationale que l'Etat peut entretenir son image à l'international. Face à la révolution technologique et le changement radical du contexte de notre environnement sécuritaire, les Think Tanks marocains qui s'intéressent aux questions internationales devraient défendre la sécurité du pays qui reste un enjeu primordiale pour la sécurité nationale intégrée en collaboration avec le ministère des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger. Le vrai travail, à notre humble avis, est de se pencher sur la question de sécurité vu les menaces qui se présentent sur le plan national, régional et international.

4. Conclusion :

En guise de conclusion, nous avons abordé un ensemble de problèmes actuels liés aux Think Tanks qui ont un rôle clé dans la sensibilisation des acteurs et la simplification d'un ensemble de données statistiques et de problèmes actuels connus du monde. La position du Maroc dans ces relations et même ses politiques publiques et étrangères sera consolidée à travers les Think Tanks qui s'associent de manière accentuée pour relever aux côtés des pouvoirs publics plusieurs défis tels que la question de la marocanité du Sahara et la préservation

de la position stratégique du Maroc et ses relations commerciales et diplomatiques avec ses anciens alliés et son ouverture sur de nouvelles relations avec de nouveaux pays et pôles économiques Africaine, Asiatique, Américaine... Les dangers internationaux sont grands et affectent directement le citoyen et le processus de pensée; les acteurs y compris les Think Tanks doivent prendre en compte ces évolutions et crises mondiales récurrentes.

Les crises sanitaires récurrentes ont incité de nombreux penseurs à déclarer que nous menons des guerres biologiques, après de nombreuses guerres menées dans le système mondial représenté par les guerres nucléaires, militaires, économiques et civilisationnelles. Ainsi, les laboratoires de recherche devraient servir de guide à de telles crises dans les relations internationales, et apporter des solutions et soulever des problèmes dans la sphère publique interne et externe. Ils feront préparer des Thinkers au lieu des chercheurs spécialisés dans une discipline ou bien une matière bien déterminée.

Pour référence, les Think tanks constituent aujourd'hui une force et une consolidation de la diplomatie culturelle, qui est considérée comme timide au Maroc, et par conséquent, les politiques intégrées et le financement de telles initiatives doivent être orientés au renforcement de la recherche et au développement de la diplomatie marocaine.

Certes, les Think tanks jouissent d'une autonomie financière et morale et ne bénéficient que d'aides et de bourses d'institutions de l'Etat ou de certains partenaires extérieurs, mais ils doivent ouvrir la voie aux étudiants, aujourd'hui chercheurs, qui souhaitent bénéficier de stages dans les Think tanks pour développer leurs compétences de recherche et former des penseurs au lieu de doctorants dans une spécialité donnée.

Endnotes

[1] Yves Saint-Geours, Ambassadeur de France en Espagne, « RAPPORT SUR LES THINK TANKS FRANÇAIS : MISSION D'INFORMATION ET DE RECOMMANDATIONS »,

Rapport définitive Septembre. Rapport Publier dans le Site de ministre : <https://www.diplomatie.gouv.fr/2016>. p. 7 (Visité le 08/08/2021)

[2] Thierry de Montbrial, « Qu'est-ce qu'un think tank ? », Version révisée d'une communication à l'Académie des Sciences morales et politiques, le 28 février 2011. p. 02. Publier dans le site <https://www.ifri.org/> (visité le 08/08/2021)

[3] Aubert Sigouin-Lebel, « Le Concept De Mondialisation Dans Les Théories Des Relations Internationales : Perspectives Philosophiques », Mémoire Présenté Comme Exigence Partielle De La Maîtrise En Science Politique, Université Du Québec À Montréal. Octobre 2016. p. 47.

[4] Une théorie est un ensemble de concepts, de variables et d'indicateurs établissant des relations causales et des propositions interprétatives sur l'état du monde et ses transformations. Pour plus de détail : **Richard BALME**, **Sylvain BROUARD**, « les conséquences des choix politiques : choix rationnel et action publique ». Revue française de science politique, vol. 55, n° 1, février 2005, p. 33-50. © 2005 Presses de Sciences Po. p. 35

[5] Martin MICHELOT, Les modes d'influence des Think tanks dans le jeu politique américain L'Harmattan | « Politique américaine » 2013/2 N° 22 | ISSN 1771-8848 ISBN 9782343020563. p.. 100

[6] Martin Michelot, Op cité, p. 99

[7] Abelson D, Do Think Tanks Matter? Assessing the Impact of Public Policy Institutes, 2e éd, Montréal, McGill-Queens University Press, 2009, p. 8.

[8] D. Stone, « Think Tanks, Global Lesson-Drawing and Networking Social Policy Ideas », *Global Social Policy*, vol. 1, n°3, Décembre 2001, p. 340.

[9]: Thomas Medvetz, « “Public Policy is Like Having a Vaudeville Act” : Languages of Duty and Differenceamong *Think tank*-Affiliated Policy Experts », *Qualitative Sociology*, vol. 33, n° 4, juin 2010, pp. 549-562

[10] : MM. Jean-Michel BOUCHERON et Jacques MYARD. «Les vecteurs privés d'influence dans les relations internationales »RAPPORT D'INFORMATION, DÉPOSÉ en application de l'article 145 du Règlement PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. N° 3851, ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2011. p. 44

[11] : MM. JEAN-MICHEL BOUCHERON et JACQUES MYARD. «Les vecteurs privés d'influence dans les relations internationales » RAPPORT D'INFORMATION, Op cité. p. 44

[12] CERSS, Centre d'Etudes et de Recherches en Sciences Sociales

[13] Cherkaoui EL MAATAOUI SIDI HICHAM, « Thinks Tank au Maroc : évolution & révolution », Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing N°9-10, Janvier-Décembre 2014, p. 504.

[14] Extrait du Discours du Trône du 30 juillet 2003, Sa Majesté Le Roi du Maroc Mohammed VI.

[15] Extrait du Message Royal adressé à la 1ère conférence des Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi, 30 août 2013

[16] IRES : Institut Royal des Etudes Stratégiques

[17]: Mc Gann, James G., "2009 Global Go To Think Tanks Index Report" (2009). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports. p. 2.

[18]: Mc Gann, James G., OP Cité. p. 5.

[19] L'Initiative MENA-OCDE couvre l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Autorité Palestinienne, le Bahreïn, le Djibouti, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, l'Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie, et le Yémen.

[20] Mohamed HAKAKAT, « Développement durable et Action publique » « L'apport des Think Tanks (TT) à l'évaluation des systèmes de gouvernance et au développement durable : Cas des pays arabes. MED 3Troisième Dialogue Euro-Méditerranéen de Management Public Tunis, Tunisie, 7 et 8 octobre 2010

[21] <https://amadeusonline.org/> visité le 13/08/2021 à 1.20 de nuit.

[22] <http://www.imri.ma/index.php> visité le 13/08/2021 à 1.40 de nuit.

[23] <https://www.policycenter.ma/> visité le 13/08/2021 à 1.43 de nuit.

[24] <https://imis.ma/> visité le 13/08/2021 à 1.10 de nuit.

[25] <https://www.veille.ma/> visité le 13/08/2021

[26] <http://cm2s.blogspot.com/> visité le 14/08/2021

[27] Boris PETRIC, « La fabrique de la démocratie ONG, fondations », Think tanks et organisations internationales en action, Dostena Anguelova-Lavergne, Les Think tanks : acteurs dans la transition vers le « global-politique ». Exemples d'un terrain bulgare. Éditeur : Éditions de la Maison des sciences de l'homme. Lieu d'édition : Paris Année d'édition : 2012. p. 95.

[28] Yves SAINT-GEOURS, Ambassadeur de France en Espagne, « Rapport sur les think tanks français : mission d'information et de recommandations », Rapport définitif Septembre 2016. p. 19.

[29] Julien LANDRY, Les sites d'intégration des think tanks canadiens depuis 1985. Diffusion numérique : 7 avril 2020 URI <https://id.erudit.org/iderudit/1068562ar> adresse copiée une erreur s'est produite DOI <https://doi.org/10.7202/1068562ar>, adresse copiée une erreur s'est produite Un article de la revue Bulletin d'histoire politique Volume 28, Numéro 1, Automne 2019, p. 130.

[30] : Publication d'un rapport: « L'institut Royal des études stratégiques: Un Think Tank au service de l'éclairage des choix stratégiques du Maroc », Mai 2018, Rapport publié dans le site web d'IRES. p.10.

[31] Julien LANDRY, « Les Think Tanks, Les Sciences Sociales Et La Généralisation Du Discours Expert Au Canada Et Aux États-Unis », Thèse Présentée Comme Exigence Partielle Du Doctorat En Science, Technologie Et Société Université Du Québec À Montréal. Juin 2017. p. 4

[32] Édition électronique URL : <http://journals.openedition.org/quaderni/511> DOI : 10.4000/quaderni.511 ISSN : 2105-2956 Éditeur : Les éditions de la Maison des sciences de l'Homme Édition imprimée Date de publication : 5 octobre 2009 Les principaux think tanks français Geoffrey Geuens. p. 84

Références

Boris Petric, « La fabrique de la démocratie ONG », fondations, think tanks et organisations internationales en action, Dostena Anguelova-Lavergne, Les think tanks : acteurs dans la transition vers le « global-politique ». Exemples d'un terrain bulgare. Éditeur : Éditions de la Maison des sciences de l'homme. Lieu d'édition : Paris Année D'EDITION : 2012.

Cherkaoui EL MAATAOUI, sidi hicham, « Think Tank au Maroc : évolution & révolution », Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing N°9-10, Janvier-Décembre 2014.

D. ABELSON, "Do Think Tanks Matter?" Assessing the Impact of Public Policy Institutes, 2e éd, Montréal, McGill-Queens University Press, 2009.

D. Stone, « Think Tanks, Global Lesson-Drawing and Networking Social Policy Ideas », Global Social Policy, vol. 1, n°3, December 2001.

Dario BATTISTELLA, « La politique étrangère dans Théories des relations internationales », (2012),

Dunne, T. (2011). « Liberalism », dans J. Baylis, S. Smith et P. Owen (dir.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford, Oxford University Press.

Geoffrey GEUENS, « Les principaux Think tanks français ». Édition électronique URL : <http://journals.openedition.org/quaderni/511> DOI : 10.4000/quaderni.511 ISSN : 2105-2956 Éditeur Les éditions de la Maison des sciences de l'Homme Édition imprimée Date de publication : 5 octobre 2009.

Julien LANDRY, « Les sites d'intégration des Think tanks canadiens depuis 1985 ». Diffusion numérique : 7 avril 2020 URI <https://id.erudit.org/iderudit/1068562ar> adresse copiée une erreur s'est produite DOI <https://doi.org/10.7202/1068562ar>, adresse copiée une erreur s'est produite Un article de la revue Bulletin d'histoire politique Volume 28, Numéro 1, Automne 2019,

Martin MICHELOT, « Les modes d'influence des Think tanks dans le jeu politique américain L'Harmattan | « Politique américaine » 2013/2 N° 22 | P : 100 ISSN 1771-8848 ISBN 9782343020563.

Mohamed HAKAKAT, « Développement durable et Action publique » « L'apport des Think Tanks (TT) à l'évaluation des systèmes de gouvernance et au développement durable : Cas des pays arabes. MED 3Troisième Dialogue Euro-méditerranéen de Management Public Tunis, Tunisie, 7 et 8 octobre 2010.

Pierre-Marie Dupuy, « Droit international public », Editions Dalloz 7ème édition 2004.

Thierry de MONTBRIAL, « Qu'est-ce qu'un Think tank ? », Version révisée d'une communication à l'Académie des Sciences morales et politiques, le 28 février 2011. P : 02. Publier dans le site <https://www.ifri.org/>

Thomas Medvetz, « "Public Policy is Like Having a Vaudeville Act": Languages of Duty and Difference among *Think tank* -Affiliated Policy Experts », *Qualitative Sociology*, vol. 33, n° 4, Juin 2010.

Thèses et mémoires

Aubert Sigouin-LEBEL, « Le concept de mondialisation dans les théories des relations internationales : perspectives philosophiques », mémoire présenté comme exigence partielle de la maîtrise en science politique, université du Québec à Montréal. OCTOBRE 2016.

Julien LANDRY, « les Think tanks, les sciences sociales et la généralisation du discours expert au canada et aux ETATS-UNIS », Thèse Présentée Comme Exigence Partielle Du Doctorat En Science, Technologie Et Société Université Du Québec À Montréal. Juin 2017. P : 4

Rapports

Mc GANN, James G, Global Go To Think Tanks Index Report" (2009). TTCSP Global Go To Think Tank Index Reports.

Jean-michel BOUCHERON et Jacques MYARD. « les vecteurs privés d'influence dans les relations internationales» Rapport d'information, déposé en application de l'article 145 du Règlement par la commission des affaires étrangères. n° 3851, assemblée nationale

constitution du 4 OCTOBRE 1958 Treizième Législature. Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 18 octobre 2011.

Publication d'un rapport, « Un Think Tank au service de l'éclairage des choix stratégiques du Maroc », Rapport publié dans le site web d'IRES, L'institut Royal des études stratégiques, Mai 2018,

Yves Saint-Geours, Ambassadeur de France en Espagne, « Rapport sur les Think tanks français : mission d'information et de recommandations », Rapport définitive Septembre. Rapport Publier dans le Site de ministre : <https://www.diplomatie.gouv.fr/>.

Discours royal

Discours du Trône du 30 juillet 2003, Sa Majesté Le Roi du Maroc Mohammed VI.

Message Royal adressé à la 1ère conférence des Ambassadeurs de Sa Majesté Le Roi, 30 août 2013

Dictionnaires

Cirille NYECK, « Dans Politique publique », Dictionnaire d'administration publique (2014) Dictionnaire encyclopédique de l'administration publique, la référence pour comprendre l'action publique

Webographies

<https://www.diplomatie.gouv.fr/>

<https://www.ifri.org/>

<https://amadeusonline.org/>

<http://www.imri.ma/index.php>.

<https://www.policycenter.ma/>

<https://imis.ma/>

<https://www.veille.ma/>

<http://cm2s.blogspot.com/>